

FILOSOFÍA DE LA MENTE: UNA BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Víctor Fernández Castro y Fernando Martínez Manrique

Universidad de Granada

Introducción

La metodología docente aplicada en clase de Filosofía de la Mente en el grado de filosofía de la Universidad de Granada es, en general, lo que se viene denominando metodología o metodologías activas. Las metodologías activas de enseñanza representan un enfoque educativo que centrado en el estudiante y su capacitación en competencias específicas de su disciplina. A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza, estas metodologías conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y dinámico, más que un mero acto receptivo de acumulación de información.

El aprendizaje por competencias requiere que la metodología de trabajo esté orientada a dar herramientas al alumnado para que sea capaz de ocuparse de su propio aprendizaje o como se denomina en la literatura, para ser capaz de desarrollar habilidades metacognitivas. Estas habilidades incluyen la capacidad de evaluar la dificultad de problemas, entender textos, aplicar estrategias alternativas para comprender la documentación y evaluar el propio progreso en la adquisición de conocimientos. El aprendizaje autodirigido implica que los estudiantes trabajen en equipo, debatiendo, argumentando y evaluando constantemente lo aprendido. Otro de los pilares fundamentales de las metodologías activas es la contextualización del aprendizaje y la enseñanza en problemas reales o de la práctica profesional. Presentar situaciones cercanas al contexto profesional futuro del estudiante facilita la transición de la teoría a la práctica y fomenta una actitud positiva y motivadora hacia el aprendizaje. Esta contextualización permite a los estudiantes enfrentarse a problemas reales, con un nivel de dificultad y complejidad similares a los que encontrarán en su vida profesional

Este tipo de metodologías tienen como objetivo conceder más importancia a la adquisición de las destrezas que van a permitir afrontar la comprensión de los textos, clásicos contemporáneos que constituyen el cuerpo de la disciplina o a la toma de contacto general con todo el panorama de la historia de la disciplina, de modo que el profesor sirva como catalizador y facilitador del aprendizaje. Este tipo de metodologías, además, están orientadas a promocionar la discusión en profundidad de determinados conceptos fundamentales para la disciplina y que les proporciona un entrenamiento básico en la terminología y aparato

conceptual de la disciplina. En este contexto tiene sentido proveer al alumnado con guías de lectura, ya que una buena preparación a las prácticas requiere una selección de textos adecuada además de una guía de lecturas que es proporcionada a principios de curso.

El compromiso de este curso con el aprendizaje por competencias, la flexibilidad y con las metodologías activas no parece compatible con el uso de un manual único para la asignatura. Además, puesto que se exige que las alumnas se hagan cargo de su propio aprendizaje y la dinámica de la clase y de las actividades tanto presenciales como no presenciales están orientadas a que estas puedan adquirir sus competencias a través de diversos caminos, es importante que ellas mismas puedan elegir sus fuentes y referencias de entre los numerosos textos, manuales, enciclopedias y recursos existentes. Por ello, y para guiar el rastreo de información relevante se presenta una guía comentada de diferentes referencias bibliográficas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GENERAL

Selección de los manuales pertinentes. Todos los manuales mencionados incluyen listas de lecturas adicionales recomendadas.

Bayne, T. (2022) *Philosophy of Mind: an introduction*. London, UK: Routledge. Es probablemente el manual que cubre la mayor cantidad de temas incorporados en el temario. Todos están explicados de manera esquemática y asequible e incluye pequeñas cajas explicativas de conceptos o temas relevantes. Además, las recomendaciones bibliográficas de cada tema están muy actualizadas.

Bechtel, W. (1988) *Filosofía de la mente* Madrid: Tecnos, 1991. Orientado a personas sin formación filosófica, aunque no significa que los otros manuales sean más inaccesibles en este sentido. Es particularmente útil el cap. 2 para aquellos que se acercan a la filosofía de la mente sin ninguna formación en filosofía del lenguaje.

Broncano, F. (ed.) (1995) *La mente humana*. Madrid: Trotta. Colección de artículos sobre diversos temas de filosofía de la mente. Muchos capítulos son especialmente relevantes para algunos temas específicos de la asignatura como el de Josefa Toribio sobre Eliminativismo.

Hierro Pescador, J. (2005) *Filosofía de la mente y de la ciencia cognitiva*. Madrid: Akal. Sus capítulos corresponden a divisiones sub-temáticas dentro de las grandes posiciones que distinguimos en los temas 1 y 2 además de capítulos dedicados a temas como la conciencia y la representación mental. Los relaciona en general con cuestiones de interés para la filosofía de la ciencia cognitiva.

Lowe, E. J. (2000) *Filosofía de la mente* Barcelona: Idea Books. [Tiene una exposición algo más entremezclada, donde las teorías de la identidad aparecen sólo brevemente comentadas al hilo de la discusión sobre dualismo en el cap. 2]. Trata muchos de los temas de la

asignatura: mente-cuerpo, intencionalidad, identidad personal, mente animal, aunque con profundida desigual.

Montoro, B. (2022) *Philosophy of Mind: a very short introduction*. Oxford, UK: Oxford University Press. Introducción muy breve pero completa y clara a varios de los temas centrales del curso. Muy recomendable para comprender posiciones y problemáticas básicas del curso.

Moya, C. J. (2004) *Filosofía de la mente* Valencia: Universidad de Valencia. Está dividido en tres grandes bloques: Mente-Cuerpo, Intencionalidad y Racionalidad y Acción. Aunque deja fuera muchos de los temas relevantes de la asignatura es una muy buena introducción a algunos de los conceptos básicos de la asignatura como intencionalidad, dirección de ajuste o intencionalidad. Además, ofrece un listado bibliográfico comentado.

Pineda, D. (2012) *La mente humana*. Madrid: Cátedra. Muy analítico y prolijo. Cubre una gran cantidad de teorías del curso.

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

La selección de libros anterior contiene recomendaciones sobre literatura relativos a diversos bloques temáticos. Para bibliografía adicional, se recomienda acceder a dichas recomendaciones o webs especializadas como plato.stanford.edu. Además, se recomiendan manuales, libros o capítulos sobre temáticas específicas.

Mørch, H. H. (2023) *Non-physicalist Theories of Consciousness*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Introducción al debate entre fisicalismo y no fisicalismo de la conciencia y las teorías no-fisicalistas de la conciencia. Comenta posiciones contemporáneas como las nuevas versiones del pansiquismo, el idealismo y el monismo de doble aspecto.

Priest, S. (1991) *Teorías y filosofías de la mente* Madrid: Cátedra, 1994. El libro entero está dedicado al problema mente-cuerpo. Toca posiciones que no son habitualmente tratadas en otros manuales, como el idealismo o el fenomenismo.

Putnam, H. (1988) *Representación y realidad: un balance crítico del funcionalismo*. Barcelona: Gedisa, 1990. Libro que profundiza en las bases del funcionalismo y en los diferentes argumentos en contra.

Schulte, P. (2023) *Mental Content*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. El libro entero está dedicado a la problemática del contenido mental y a las distintas posiciones relativas a este.

Toribio, J. (1995) ‘Eliminativismo y el futuro de la psicología popular’, en F. Broncano (ed.) *La mente humana*, Madrid: Trotta. Excelente capítulo sobre el eliminativismo, sus antecedentes y sus principales argumentos y motivaciones.

Blackmore, S. (2003) “Consciousness: an introduction”. Oxford: Oxford University Press. Libro muy ameno e interesante. Discute algunas de las temáticas vistas en clase sobre la conciencia, pero también temas más alejados de la filosofía. Contiene recomendaciones bibliográficas pero también ejercicios.

OTRAS FUENTES

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Recurso online creciente donde se abordan toda clase de temas específicos sobre cualquier área filosófica. Normalmente se recomiendan entradas concretas o se pide a los alumnos que hagan búsquedas en ella sobre la lección del curso en la que se pretenda profundizar.

Enciclopedia de la SEFA: En español, tenemos la enciclopedia que la Sociedad Española de Filosofía Analítica ha venido desarrollando. Algunas entradas (e.g., intencionalidad) es especialmente útil para encontrar definiciones sobre conceptos relevantes del temario.

Internet Encyclopedia of Philosophy: Aunque mucho menos completa que la Enciclopedia Stanford, tiene algunas entradas muy esquemáticas y bien explicadas sobre algunos de las teorías y debates que se discuten en el curso.